

Романовська Д.Д.

Український науково-методичний центр практичної
психології і соціальної роботи, м. Київ
Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області, м. Чернівці

**СПЕЦИФІКА ПОСТКОВІДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ В ПЕРІОД ВІЙНИ⁵
THE SPECIFICS OF POST-COVID SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL
REHABILITATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS DURING THE
WAR**

The article presents a theoretical analysis of modern publications on the definition of psychological, psycho-pedagogical and social rehabilitation. The content of post-COVID social and psychological rehabilitation carried out by specialists of the psychological service in educational institutions is outlined. The generalized results of the All-Ukrainian survey of practical psychologists and social pedagogues on effective social and psychological work practices that they use during the war are presented. An indicative algorithm of the activity of a psychological service specialist is proposed.

Keywords: *psychological service, social and psychological rehabilitation, work practices, algorithm of activity.*

У статті здійснено теоретичний аналіз сучасних публікацій щодо визначення психологічної, психолого-педагогічної та соціальної реабілітації. Окреслено зміст постковідної соціально-психологічної реабілітації, яку здійснюють фахівці психологічної служби в закладах освіти. Представлено узагальнені результати Всеукраїнського опитування практичних психологів і соціальних педагогів щодо ефективних соціально-психологічних практик роботи, які вони застосовують під час війни. Запропоновано орієнтовний алгоритм діяльності фахівця психологічної служби.

Постановка проблеми. Військова агресія росії проти України, пандемія COVID-19, а потім і повномасштабна війна обумовили виникнення серйозних викликів в діяльності освітніх закладів, зокрема і у професійній діяльності фахівців психологічної служби щодо збереження психічного здоров'я та соціально-психологічного благополуччя усіх учасників освітнього процесу.

⁵ (Ця доповідь підготовлена за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в рамках проєкту «Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби», реєстраційний номер 2021.01/0198).

До негативних соціально-психологічних наслідків пандемії COVID-19, які відчували на собі діти та дорослі, повномасштабна війна додала гострих стресових реакцій і травматичних впливів у значної частини громадян України. У 2022 році стрімко зросла потреба у першій психологічній допомозі і кризовій підтримці, а у фахівців психологічної служби зросла потреба у науково-методичному супроводі їх діяльності та актуалізувалися запити щодо практичного інструментарію, який можна застосовувати в такій роботі [6].

У 2023 році освітяни продовжили вирішувати проблему збереження соціально-адаптивних можливостей учасників освітнього процесу, відновлення їх здатності до набуття знань, життєвої розвивальної активності, підвищення рівня соціально-психологічного благополуччя. Внаслідок чого діяльність практичних психологів і соціальних педагогів продовжила зазнавати трансформаційних впливів, і потребувала вже оновлення професійного інструментарію для застосування в напрямку соціально-психологічної реабілітації.

Аналіз сучасних наукових досліджень та публікацій. Серед вітчизняних та зарубіжних дослідників питання, що пов'язані з різними аспектами адаптації та реабілітації розглядали О. Блінов, О. Буряк, К. Визуліна Ю. Голов, С. Горбенко, Є. Дубак, А. Кириченко, В. Климчук, В. Ковтун, А. Мельник, В. Мисюра, Н. Пророк, Т. Титаренко та ін. (аспекти медичної, психологічної реабілітації та соціальної адаптації). У більшості випадків дослідження стосуються соціально-психологічної реабілітації військових. Проблеми діяльності шкільної психологічної служби та місця і ролі практичного психолога в школі є предметом досліджень багатьох вітчизняних авторів: О. Бондаренко, В. Панок, Н. Пов'якель, Л. Уманець, Н. Шевченко, Н. Чепелева, Т. Яценко, О. Чуйко та ін. Велика увага в їхніх роботах приділяється розвитку і формуванню фахових компетенцій, напрямам і змісту діяльності психолога, соціального педагога в закладах освіти. Разом з тим, аналіз досліджень засвідчив, що проблеми соціально-психологічної реабілітації в освітньому середовищі залишаються поза увагою психологів та державних інституцій. У нормативно-правових документах, що визначають напрями та зміст роботи практичних психологів і соціальних педагогів, реабілітаційні послуги навіть не зазначено.

Метою цієї статті є окреслення змісту й інструментів постковідної соціально-психологічної реабілітації, яку здійснюють фахівці психологічної служби в закладах освіти, опираючись на дослідження сучасних вітчизняних науковців та результати опитування педагогічних працівників, проведеного за грантової підтримки Національного фонду досліджень України в межах проекту «Постковідна соціально-психологічна реабілітація учасників освітнього процесу в діяльності працівників психологічної служби», реєстраційний номер 2021.01/0198.

Виклад основного матеріалу. Термін «реабілітація» з'явився в всередині ХХ сторіччя. В Англії та США після Другої світової війни було розроблено принципи реабілітації, які згодом стали основою концепцій реабілітації хворих та інвалідів у різних країнах світу. Наприкінці ХХ сторіччя в державних документах різних країн (в Україні також) з'являються такі поняття, як: нейрореабілітація, психологічна реабілітація, психолого-педагогічна реабілітація, соціальна реабілітація. Психологічну реабілітацію розглядають як систему заходів, спрямованих на відновлення, корекцію психічного й особистісного здоров'я, створення сприятливих умов для розвитку та утвердження людини. Психолого-педагогічну реабілітацію – як систему психологічних і педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння знаннями, уміннями й навичками (які стосуються, зокрема, процесів: формування адекватної самооцінки своїх можливостей, засвоєння правил суспільної поведінки тощо) через системну навчально-виховну роботу. Соціальну реабілітацію розглядають як систему заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для повернення особи до активної участі в житті, відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності через соціально-довкільну орієнтацію та соціально-побутову адаптацію, соціальне обслуговування, задоволення потреби в забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації [3].

Соціально-психологічна реабілітація, згідно Т.М. Титаренко, є не пасивною реадаптацією, поверненням людини до колишнього життя, яке було в неї до травматизації. Це радше активізація здатності життєтворення, тобто здатності перепроєктувати власне життя та втілювати, реалізовувати ці оновлені проекти в сімейній, особистій, професійній та інших сферах. Адже творче ставлення особистості до власного життя передбачає відновлення бажання самотрансформацій, готовності до несподіванок, до змін ціннісних орієнтацій, характеру діяльності, поля спілкування, форм самореалізації. Специфіка соціально-психологічної реабілітації полягає у розробці і використанні відновлювальних заходів, які діятимуть у чотирьох напрямках: персонально-інструментально-просторово-часовому. Персональний вектор має бути спрямований на відновлення частково втраченої цілісності особистості, її збалансованості, самоврегульованості; інструментальний – на відновлення зниженої самоєфективності особистості, її здатності самореалізовуватися у різних видах діяльності, просторовий – на підвищення комунікативної компетентності особистості, налагодження стосунків, подолання почуття відчуження від оточення, конструктивне розв'язання конфліктів; часовий – на ціннісно-смыслову сферу особистості, переоцінку цінностей, активізацію пошуку нових життєвих орієнтирів, нових сенсів [7].

Для кращого розуміння змісту соціально-психологічної реабілітації скористаємось думкою А.П. Мельника про те, що психологічна реабілітація є різновидом психологічної допомоги, яка орієнтується на відновлення втрачених (порушених) психічних можливостей і здоров'я [2]. У такому разі, соціально-психологічна реабілітація є складовою професійної діяльності практичного психолога, адже «психологічна допомога» – є однією із трудових функцій, які зазначені у професійному стандарті «Практичний психолог закладу освіти», яка сформульована як «Надання психологічної допомоги за запитом та/або відповідно до виявленої проблеми» [1]. Прогнозуємо, що у професійному стандарті соціальних педагогів закладів освіти також буде зазначена така трудова функція як соціальна допомога та відновлення соціально-адаптивних можливостей учасників освітнього процесу.

У зв'язку з цим, будемо розглядати психологічну та соціальну допомогу, психосоціальну підтримку також як змістову складову соціально-психологічної реабілітації учасників освітнього процесу в постковідний період повномасштабної війни.

Технологіями соціально-психологічної реабілітації особистості вважатимемо сукупність прийомів, методів, технік, інтервенцій, що використовуються для підтримання і відновлення здатності особистості до життєтворення [7]. Використання соціально-психологічних знань, теорій і інструментів для підвищення суб'єктивного благополуччя людини теж є відповідною технологією.

За результатами опитування працівників психологічної служби системи України, яке було проведено Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи за сприяння обласних центрів/кабінетів психологічної служби у вересні 2023 року, і в якому прийняли участь 1896 практичних психологів і соціальних педагогів, було встановлено, що фахівці в закладах освіти використовують різноманітні практики соціально-психологічної допомоги та відновлення у роботі із здобувачами освіти.

Аналіз відповідей щодо практик, які зазначали практичні психологи, соціальні педагоги показав, що переважна більшість з них – це практики першої психологічної допомоги та підтримки, частково кризової допомоги та ресурсні техніки для відновлення психологічного та соціального благополуччя.

Пропонуємо перелік найбільш застосовуваних практик роботи за напрямками, які вказали фахівці психологічної служби у відповідях:

- Тілесно орієнтовані практики найбільше застосовуються (85% респондентами), які згрупуємо у 3 групи: 1. Стабілізація-заземлення – «Заземлення», «Обійми метелика», «Самообійми», «Скинь напругу в тілі», «Сканування тіла», стабілізаційні вправи: «5-4-3-2-1», «5 відчуттів», «Я-

дерево», «4 елементи» та ін.; 2. Практики дихання – дихальна гімнастика, «Квадратне дихання», «Дихання 4–7–8», «Антистресове дихання» та ін.; 3. Релаксаційні практики – «Ледачий кіт», «Лимон», «Пір'їнка і статуя», прогресивна м'язова релаксація Джейкобсона, «Стисніть та відпустіть», «Місце моєї сили», «Я-хмаринка», медитації та інші.

• Арт-терапевтичні практики, методики застосовуються 75% респондентами, серед них: малювання на вільну тему, серійне малювання, вимальовування страху та тривоги, «Каракулі», «Захисна парасолька», «Мої крила сили», «Безпечне місце», «Подушка безпеки», «Солодкі спогади», «Багаж щастя», «Фортеця», «Мій настрій», «Мій страх», «Шлях до мети», «Три маски», «Казка про успіх», «Мій страх – моя сила», «Монотипія», «Чорний квадрат», «Каракулі і метаморфози», «Фігурка емоцій», «Карта емоцій», «Знайомство зі страхом», «Страшна маска», «Серце», «Плюс і мінус», «Емоційний атлас тіла», «Емоції навпаки», «Драбинка емоцій», «Подарунок в моєму житті», «Клубок ліній», «Дерево сили», «Лінії життя», «Символ життя», «Звуки відпочинку». Також використовуються практики створення символів сили міцності, створення глечика сили, малювання та викладання мандал з різних матеріалів, робота з сильними образами тварин (тотемні тварини), МАК, ліплення (робота з глиною), музикотерапія, пісочна терапія (техніки «Карта поля», «Острів», «Мій світ», «Робота з коаліціями»), «Будиночки», «Казка, яка ожила», «Продовж малюнок», казкотерапія, кольоротерапія, колажування, нейрографічні вправи.

• Фахівці також відзначили, що ефективними в соціально-психологічній реабілітації, відновленні відчуття благополуччя є ігротерапія (64%) – більшість респондентів зазначали узагальнено, що використовують різні ігри, не називаючи їх. Разом з тим, окремі фахівці конкретизували, що використовують рухові ігри, настільні ігри, квести, ігри з м'ячем, ігри з мильними бульбашками, рольові ігри, інтерактивні ігри, називали спонтанну гру в пісочниці, ігри з м'якими іграшками, Хіббукі-терапію, ігри з леги, соціальні історії, головоломки, цікаві задачі, спонтанну гру, спрямовану гру, пазли, вказали ігри – «Атоми», «Віртуальне чаювання», «Я малюю, а ти відгадай», «Віночок спілкування» та інші.

Дослідження показало, що частина фахівців психологічної служби використовують практики КПТ (34% респондентів), психодрами (25% респондентів). Ще менша кількість респондентів зазначила, що проводить групи емоційної підтримки (самопоміги) для учасників освітнього процесу (чи рефлексивні зустрічі) – 14% опитаних. Більшість опитаних (55%) не змогли представити тематику психоедукації, яку вони здійснюють в закладах освіти для відновлення стану благополуччя учасників освітнього процесу.

У відповідях працівники психологічної служби зазначили наступні практики роботи:

- У когнітивно-поведінковому підході – «Гестування думок», «Дистанціювання від думок», «Поведінкова активація», метод експозиції, «Корисне мислення», «Ефективна дія», «Ефективна регуляція енергії та емоцій», «Що буде, якщо», «Діалог із самим собою», «Мої різні «Я», техніка «ABCDE», ведення щоденника емоцій, вправи на відчуття «тут і зараз», «Сократівський діалог», «Декатастрофікація», «Переформлювання», «Децентралізація», «Рефокусування», «Екран», «П'ять відчуттів», «Чашка какао», «Майндфулнес», «Стоп-кран», техніка АВС та інші. На жаль, були окремі відповіді, що техніки КПТ – це вправи на розвиток пам'яті, уваги, мислення, а також, що це виключно практики заземлення та відповіді «я не знаю таких практик».

- Серед практик психодрами респонденти зазначили наступні – «Дзеркало», «Самопрезентація», «Монолог», «Діалог», «Порожній стілець», «Щасливий стілець», «Обмін ролями», «Театралізація», техніка двійника, «Чарівний магазин», «Дублювання», інсценізації казки, проєкція майбутнього, «Маска», рольова гра, Плейбек театр, «Публіка спиною до протагоніста», «Повернися спиною», «Екран», «Сейф», пантоміма тощо.

Серед інших практик соціально-психологічної допомоги та реабілітації окремі фахівці психологічної служби (10%) зазначили наступні: використання практик зцілення з програми «Діти війни», Модель BASIC-PH, читання книг, перегляд фільмів, методика «Їжачок» В. Назаревич, йога, EMDR, практики гештальт-терапії, психотерапія Лоуена, травма тейпінг (простукування) техніка ТТТ, використання мобільних додатків для психоемоційної стабілізації (Norbu та інші).

Відомо, що соціально-психологічна реабілітація – це довготривалий процес, який передбачає системну індивідуальну чи групову роботу. При підготовці опитувальника для фахівців психологічної служби важливим було сформулювати питання про те, чи використовують вони програми відновлення в своїй роботі, які передбачають цикл занять. І запитання в анкеті було таким – *«Зазначте найдієвіші програми соціально-психологічної реабілітації в постковідний період в умовах війни»*.

За результатами опитування ми визначили, що лише 40% фахівців взагалі дали відповідь на це запитання. Серед цих 40%, лише 20% реально вказали програму/програми та системні підходи, які можуть бути ефективними в напрямку соціально-психологічної реабілітації. І саме ці 20% можна назвати професійним активом фахівців психологічної служби системи освіти. Вони зазначили такі програми/методичні комплекси (рейтингове представлення), які і ми рекомендуємо для застосування в межах соціально-психологічної реабілітаційної роботи в закладах освіти:

- Програма «Діти і війна: навчання технік зцілення» (Патрік Сміт, Атле Дирегров, Вільям Юле / пер. з англ. О. Антонишин ; наук. ред. К.Явної);

- Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір», Корекційно-розвиткова програма «Безпечний простір» (Богданов С. О.; Гніда Т. Б.; Залеська О. В.; Лунченко Н. В.; Панок В. Г.; Соловйова В. В.);
- Всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?»;
- Календар ресурсності, «Ресурсна скриня», Практики стійкості (С.Ройз);
- Управління проблемами (УП+) (ВООЗ);
- Модель BASIC-PH (Мулі Лахад);
- «Терапія іграшкою», «Терапевтичний їжачок», «Радіти знову» (В. Назаревич);
- «Таємні історії маленьких і великих перемог» (аудіоказки, Т. Стус);
- Хібукі-терапія;
- 8 коркова програма по роботі з втратою (створена психологами Норвегії та Данії, навчання ГО «Інститут психології здоров'я»);
- Методики з посібника «Коли світ на межі змін: стратегії адаптації. Психологічна підтримка вчителів та дітей у часи війни» (ГО «GoGlobal» спільно з Центром «Розвиток КСВ» та експертною платформою Career Hub у рамках програми «Мріємо та діємо»);
- Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період (упорядники: Лунченко Н.В., Сідельнік Л.Л. Заг. редакція: В.Г. Панок, Левченко К.Б.);
- Методики з посібника «Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу» (Андреєнкова В.Л., Войцях Т.В.);
- Методичні матеріали посібника «Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи» (Л. Царенко, Т. Вебер, М. Войтович, Л. Гриценко, В. Кочубей, Л. Гридковець);
- Методичні алгоритми роботи за посібниками – «Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти» (Романовська Д.Д., Ілашук О.В.); «Ефективні технології розвитку та відновлення стресостійкості/ життєстійкості у дітей та дорослих» (Романовська Д.Д., Ящук М.Г.); «Гармонізація психологічного здоров'я, розвиток життєстійкості/стресостійкості» (Романовська Д.Д., Швачій Р.А.);
- Матеріали регіонального Психологічного проекту «Завжди поруч» кращі практики Суми 2023 (Марухіна І. В., Кондратенко Л. О.);
- «Психологічна допомога в коробці» (від ГО «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»);
- Методики з посібника «Стрес як ресурс» (Грабчак Н.М.);
- Програма психологічної реабілітації та допомоги дітям під час війни DECIDE «Стаємо сильнішими разом!» (швейцарсько-український проект);

- Програма соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН);
- Матеріали посібників «Психологічні хвилинки», «Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу» (Андреєнкова В.Л., Войцях Т.В., Гриців І.П., Мельничук В.О., Сабліна Н.О., Флярковська О.В., Харківська Т.А.).

Висновки. Специфіка соціально-психологічної реабілітації в діяльності фахівців психологічної служби полягає в її спрямованості на відновлення стану благополуччя учасників освітнього процесу, здатності до набуття життєвих компетентностей здобувачів освіти. Соціально-психологічна реабілітація передбачає надання психологічної допомоги, психосоціальної підтримки та використання технологій і програм комплексного впливу, що забезпечують збереження і відновлення особистісної цілісності, здатності до саморегуляції, самоефективності.

Результати проведеного дослідження виявили потребу систематизації методик і практик соціально-психологічної реабілітації, розробки алгоритмів професійної діяльності в цьому напрямку роботи. До запропонованого вище переліку системної роботи, рекомендуємо використання технологій відновлення психічного здоров'я, які розміщені у навчально-методичному посібнику «Подолання наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти», який підготували фахівці Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи у 2021 році [4].

Пропонуємо орієнтовний *алгоритм діяльності фахівця психологічної служби* у напрямку соціально-психологічної реабілітації учасника освітнього процесу [5]:

1. Визначення потреби у соціально-психологічній реабілітації з урахуванням: запиту; психологічної оцінки стану, яку здійснює фахівець за допомогою первинного інтерв'ю, спостереження, діагностичного комплексу методик.

2. Аналіз результатів діагностики, з урахуванням попереднього стану психічного здоров'я, домашнього та освітнього середовища, наявності/відсутності соціальної підтримки, готовності до взаємодії.

3. Приймається рішення чи є потреба у перенаправленні – складається план бесіди з особистісної підтримки під час якої рекомендується звернутись до фахівця спеціалізованої психологічної допомоги.

4. Якщо фахівець володіє достатньою компетентністю для вирішення запитів і проблем педагога – за результатами діагностики складається індивідуалізований план соціально-психологічної реабілітації. Здійснюється підбір практик, програм соціально-психологічної роботи, обираються доцільні психологічні інтервенції та методи соціально-психологічного відновлення.

5. Отримання згоди на запропонований план соціально-психологічної реабілітації, складання графіку роботи.
6. Реалізація індивідуалізованого плану соціально-психологічної реабілітації (за потреби коригування).
7. Моніторинг ефективності процесу соціально-психологічної реабілітації.

Список використаних джерел:

1. Наказ МОНУ «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти» №6/1427-20 від 30.11.2020. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/12/Standart_Praktychnyy_psykholoh.pdf (дата звернення: 16.10.2023).
2. Мельник А. П. Психологічна реабілітація військовослужбовців, що перебували в умовах бойових дій. *Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки*. 2015. №4 (29). С. 100-105.
3. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Пророк Н. та ін.; заг. редакція Н. Пророк. Том 1. Київ, 2018. 208 с. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/430805.pdf> (дата звернення: 16.10.2023).
4. Подолання наслідків пандемії COVID-19 у закладі освіти. Навчально-методичний посібник / авт. кол.: В.Г.Панок, І. І. Ткачук, Д. Д. Романовська, Р. А. Мороз, Т. Б. Гніда, В. М. Горленко, Н. В. Сосновенко; за наук. ред. В. Г. Панка. Київ: ДІА, 2021. 224 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/729074/> (дата звернення: 30.08.2023).
5. Романовська Д.Д. Постковідна соціально-психологічна реабілітація в діяльності фахівців психологічної служби у закладах освіти. *Modern methods of solving scientific problems of reality*. збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Varna, Bulgaria. 2023. С. 127-130. URL: <https://isg-konf.com/modern-methods-of-solving-scientific-problems-of-reality/> (дата звернення: 10.10. 2023).
6. Романовська Д.Д., Швачій Р.А. Соціально-психологічні аспекти пандемії COVID-19: стратегії психологічної допомоги у закладах освіти. *Габітус. Науковий журнал з соціології та психології*. № 21, 2021. С. 195-200. DOI <https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.21.34>.
7. Титаренко Т.М. Соціально-психологічна реабілітація особистості: етапи, технології, техніки *Наукові студії із соціальної та політичної психології*. 2018. Вип. 41. С. 157-167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsspp_2018_41_14 (дата звернення: 16.10.2023).